

PROCEEDINGS

**IV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE**

**GLOBAL CHALLENGES OF SCIENTIFIC
ACHIEVEMENTS, EDUCATIONAL
TRAJECTORY AND DIGITAL TECHNOLOGY
INTEGRATION**

APRIL 16, 2026

**BUCHEON UNIVERSITY
IN TASHKENT**

**CENTER FOR TRAINING OF
SCIENTIFIC AND
PEDAGOGICAL PERSONNEL**

BUCHEON UNIVERSITY IN TASHKENT

**CENTER FOR TRAINING OF SCIENTIFIC
AND PEDAGOGICAL PERSONNEL**

СБОРНИК

IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

**ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ И ИНТЕГРАЦИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**GLOBAL CHALLENGES OF SCIENTIFIC
ACHIEVEMENTS, EDUCATIONAL TRAJECTORY AND
DIGITAL TECHNOLOGY INTEGRATION**

**ILM-FAN YUTUQLARI HAMDA TA'LIM
TRAYEKTORIYALARINING GLOBAL MUAMMOLARI VA
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI**

과학 성과, 교육 경로 및 디지털 기술 통합의 글로벌 과제

16 апреля 2026

Ташкент

ISBN: 978-9910-628-91-7

УДК: 001.895:37:004

ББК: 72.4я431

Г55

Глобальные вызовы научных достижений, образовательных траекторий и интеграция цифровых технологий // Сборник материалов научно-практической конференции. – Ташкент: ZUXRO BARAKA BIZNES, 2026. – Т.4. – 393 с.

- Главный редактор:** **Панферова Ирина Виталиевна**
доктор философии по педагогическим наукам (PhD), профессор,
директор Центра подготовки научных и педагогических кадров
(магистратура, докторантура) Университета Пучон в г. Ташкент
- Технический редактор:** **Таджимуратова Азиза Садуллаевна**
заместитель директора Центра подготовки научных и
педагогических кадров (магистратура, докторантура)
Университета Пучон в г. Ташкент
- Рецензенты:** **Рискулова Камола Джуммаевна**
доктор педагогических наук (DSc), профессор, первый
проректор по молодежным вопросам, науке и инновациям
Университета Пучон в г. Ташкент
- Кадиров Камолиддин Батирович**
доктор психологических наук (DSc), профессор, заведующий
кафедрой «Педагогика и психология» Ташкентского
университета социальных инноваций

IV Международная научно-практическая конференция «Глобальные вызовы научных достижений, образовательных траекторий и интеграция цифровых технологий», которая пройдет 16 апреля 2026 года в университете Пучон в г. Ташкент, является важной платформой для всестороннего осмысления современных трансформаций в науке, образовании и обществе в условиях усиливающейся цифровизации и глобализации. Конференция объединила более 200 участников – представителей академического сообщества, исследовательских центров и образовательных организаций, заинтересованных в обсуждении стратегий развития науки и образования в контексте мировых вызовов. В рамках пленарных и секционных заседаний были представлены доклады, посвященные актуальным вопросам интеграции цифровых технологий в научную и образовательную деятельность, формированию гибких образовательных траекторий, а также адаптации научных подходов к быстро меняющимся условиям глобальной среды.

Сборник материалов конференции и научных статей отражает широкий спектр исследований, связанных с внедрением цифровых решений в образовательный процесс, развитием дистанционных и смешанных форм обучения, а также совершенствованием профессиональной подготовки специалистов в условиях цифровой экономики. Особое внимание уделено вопросам использования искусственного интеллекта, анализа больших данных и цифровых платформ в научных исследованиях, развитию международного научного сотрудничества и интеграции научных достижений в глобальное пространство знаний. В публикациях также рассматриваются социальные и культурные последствия цифровой трансформации, проблемы цифрового неравенства, этические аспекты применения технологий и влияние цифровой среды на формирование личности. Подчеркивается междисциплинарный характер представленных работ, отражающий стремление исследователей к комплексному анализу современных процессов и поиску эффективных решений в условиях глобальных вызовов.

Сборник материалов конференции утвержден и рекомендован к публикации Учебно-методическим Советом Университета Пучон в г. Ташкент 16 апреля 2026 года (Протокол № 3 от 16.03.2026 г.).

© **Bucheon University in Tashkent**
© **“ZUXRO BARAKA BIZNES” nashriyoti**

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Мы рады приветствовать наших почётных партнёров, уважаемых гостей, спикеров и участников IV Международной научно-практической конференции «Глобальные вызовы научных достижений, образовательных траекторий и интеграция цифровых технологий»!

Современный этап развития общества характеризуется не только стремительной цифровизацией, но и усилением глобальных вызовов, затрагивающих научную, образовательную и социально-экономическую сферы. В этих условиях особую значимость приобретает интеграция цифровых технологий в научную деятельность и образовательные процессы, формирование гибких образовательных траекторий и развитие международного научного сотрудничества. В Республике Узбекистан последовательно реализуются инициативы, направленные на цифровую трансформацию, модернизацию научной инфраструктуры и внедрение инновационных решений в систему образования.

Стратегические ориентиры развития в данном направлении отражены в Указе Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан–2030» и мерах по её эффективной реализации». В рамках данной стратегии предусматривается формирование единого цифрового пространства науки и образования, развитие современных платформ и сервисов, а также обеспечение эффективной интеграции информационных систем. Особое внимание уделяется созданию условий для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных успешно работать в условиях цифровой экономики и глобальной конкуренции.

Важным шагом в этом направлении становится развитие цифровых экосистем в сфере высшего образования, науки и инноваций, а также укрепление межсистемного взаимодействия для обеспечения эффективного обмена данными и знаниями. Цифровые технологии открывают новые возможности для научных исследований, способствуют расширению доступа к

информации, активизации международного сотрудничества и формированию новых научных школ.

Проведение IV Международной научно-практической конференции «Глобальные вызовы научных достижений, образовательных траекторий и интеграция цифровых технологий» предоставляет учёным, преподавателям и молодым исследователям возможность обсудить актуальные проблемы и перспективы развития науки и образования, обменяться опытом и выработать новые подходы к решению стоящих перед обществом задач.

Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы, конструктивного диалога и новых научных достижений!

Ректор университета Пучон в городе Ташкент А.В. Шин

UDK 616.12-06

BIRLAMCHI TIBBIY BO‘G‘INDA SURUNKALI O‘PKA OBSTRUKTIV KASALLIGIDA 6 DAQIQALIK YURISH TESTI VA CAT SO‘ROVNOMASI YORDAMIDA O‘PKA GIPERTENZIYASINI RAQAMLI SKRININGI

Zubaydullayeva M.T., 1-son OTIK
va preventiv tibbiyot asoslari kafedra
dotsenti, TDTU

Maxmudova U.R., 1-son OTIK va
preventiv tibbiyot asoslari kafedra
assistenti, TDTU

Baxtiyorova S.I., TDTU 6 kurs talabasi

DOI: 10.5281/zenodo.20531069

Abstract. This study evaluates an integrated approach using the 6-minute walk test (6MWT), echocardiographic parameters, and the digital COPD Assessment Test (CAT) to early detect pulmonary hypertension (PH) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in primary care. A total of 60 patients participated, and high-risk individuals were identified based on walking distance, oxygen desaturation, and symptom burden measured via CAT. Results showed that patients with shorter walking distances had significantly higher PH severity, greater oxygen desaturation, and elevated CAT scores. Correlations between 6MWT, CAT scores, and pulmonary artery pressure confirmed the effectiveness of this screening approach. The integrated model enables rapid and efficient identification of high-risk patients, providing a cost-effective, scalable, and digital screening strategy, particularly useful in resource-limited settings. This approach supports early detection, monitoring, and management of PH in primary healthcare.

Keywords: Pulmonary hypertension, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), COPD Assessment Test (CAT), 6-Minute Walk Test (6MWT), digital health, primary healthcare.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion boshqaruv modellarining **Annotatsiya.** Ushbu tadqiqot birlamchi tibbiy bo‘g‘inda surunkali obstruktiv o‘pka kasalligi (SO‘OK) bilan og‘rigan bemorlarda o‘pka gipertenziyasi (O‘G) xavfini erta aniqlash uchun 6 daqiqalik yurish testi (6DYuT), exokardiografik parametrlar va raqamli CAT so‘rovnomasini integratsiyalashgan yondashuv sifatida baholaydi. 60 nafar bemor qatnashgan tadqiqotda yurish masofasi, kislorod saturatsiyasi pasayishi va simptom yukining raqamli bahosi (CAT) asosida yuqori xavfli bemorlar aniqlangan. Natijalar yurish masofasi qisqa bo‘lgan bemorlarda O‘G og‘irligi, kislorod pasayishi va CAT ballari sezilarli darajada yuqori ekanligini ko‘rsatdi. 6DYuT va CAT ballari o‘pka arteriyasi bosimi bilan korrelatsiyalangan, bu skrining samaradorligini tasdiqlaydi. Integratsiyalashgan model yuqori xavfli bemorlarni tez va samarali aniqlash imkonini beradi, resurslari cheklangan sharoitlarda arzon, kengaytiriladigan va raqamli skrining strategiyasini taqdim etadi. Ushbu yondashuv birlamchi tibbiy yordamda O‘Gni erta aniqlash va monitoringni yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: o‘pka gipertenziyasi, SO‘OK, CAT so‘rovnomasi, 6 daqiqalik yurish testi, raqamli sog‘liqni saqlash, birlamchi tibbiy bo‘g‘in

Kirish

O‘pka gipertenziyasi (O‘G) — bu progresiv va ko‘p omilli klinik holat bo‘lib, o‘pka tomirlarida qarshilikning oshishi natijasida o‘ng qorinchaga ortiqcha yuklama

tushadi va bemorlarning kasallanish hamda o'lim xavfini oshiradi. O'Gni erta aniqlash ayniqsa surunkali nafas yo'llari kasalliklarida, jumladan surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SO'OK) bilan og'riqan bemorlarda muammoli bo'lib, simptomlar ko'pincha noaniq bo'ladi va asosiy o'pka patologiyasi bilan aralashadi [1].

Birlamchi tibbiy yordam muassasalarida O'Gni erta aniqlash cheklangan diagnostik imkoniyatlar, masalan o'ng qorinchani kateterizatsiya qilish yoki ba'zi hollarda exokardiografiya bilan cheklangan. Shu sababli, O'G ko'pincha kech aniqlanadi yoki kechki bosqichlarda topiladi, bu esa davolash samaradorligini kamaytiradi. Bu holat sodda, arzon va keng joriy etilishi mumkin bo'lgan skrining vositalarining zarurligini ko'rsatadi.

6 daqiqalik yurish testi (6DYuT) — bu kam xarajatli va keng qo'llaniladigan funksional baholash vositasi bo'lib, bemorning jismoniy chidamliligini va yurak-qon tomir hamda o'pka tizimining jismoniy yuklamaga javobini baholashga imkon beradi. Ushbu test yurak-qon tomir va nafas yo'llari kasalliklarini, jumladan SO'OK va O'Gni baholashda keng qo'llaniladi [2]. Biroq, yagona test sifatida O'Gni aniqlashdagi aniqligi cheklangan.

Raqamli sog'liqni saqlash texnologiyalaridagi so'nggi yutuqlar bemorlarning o'zini baholash ma'lumotlarini obyektiv klinik parametrlar bilan birlashtirish orqali kasallikni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirdi. SO'OK baholash testi (CAT) — bu bemorlarning simptom og'irligi va sog'liq holatini aniqlashga mo'ljallangan validatsiyalangan so'rovnomma [3]. Raqamli platformalar orqali CATni qo'llash standartlashtirilgan, kengaytiriladigan va real vaqt rejimida ma'lumot yig'ishga imkon beradi, bu esa birlamchi tibbiy yordam va cheklangan resursli sharoitlar uchun ayniqsa mos keladi.

Funksional testlar va simptomga asoslangan baholashning alohida qo'llanilishi samarali bo'lsa-da, skrining aniqligini oshirish uchun raqamli vositalarni fiziologik o'lchovlar bilan birlashtirgan integratsiyalashgan modellarga ehtiyoj ortib bormoqda [4]. Shu nuqtai nazardan, raqamli CAT ballari, 6DYuT natijalari va exokardiografik ko'rsatkichlarni birlashtirish O'G xavfi bo'lgan bemorlarni yanada kompleks baholash imkonini beradi.

Shu sababli, ushbu tadqiqotning maqsadi 6DYuT, exokardiografik parametrlar va raqamli CAT so'rovnomasini birlashtirgan integratsiyalashgan raqamli-klinik yondashuvning SO'OK bemorlarida O'Gni erta aniqlash va xavf darajasini baholash samaradorligini tekshirishdir.

Materiallar va usullar

Tadqiqot birlamchi tibbiy bo'g'inda oilaviy poliklinikada olib borildi va nafas qisishi bilan murojaat qilgan 40–70 yoshdagi 60 nafar SO'OK bemorlarni qamrab oldi. Og'ir yurak kasalliklari, o'tkir nafas yetishmovchiligi yoki 6DYuTni o'tkaza olmaslik holatlari bo'lgan bemorlar tadqiqotdan chiqarildi.

Tadqiqot doirasida simptom og'irligi raqamli platforma orqali CAT so'rovnomasi yordamida baholandi (mobil yoki kompyuter interfeysi orqali). CAT so'rovnomasi 8 ta banddan iborat bo'lib, ular yo'tal, balg'am chiqarish, ko'krakdagi siqilish, nafas qisishi, jismoniy faoliyat cheklovi, o'ziga ishonch, uyqu va energiya darajasini baholaydi. Har bir band 0–5 ball bilan baholanadi va jami ball 0–40 oralig'ida bo'ladi. Bemorlar CAT ballariga ko'ra guruhlandi:

Past ta'sir: <10, o'rtacha ta'sir: 10–20, yuqori ta'sir: 21–30, juda yuqori ta'sir: >30

Raqamli ma'lumot yig'ish standartlashtirilgan kirishni ta'minladi, kuzatuvchi xatolarini kamaytirdi va klinik parametrlar bilan integratsiyalashuv imkonini berdi.

Barcha bemorlarga standart protokol asosida 6DYuT o'tkazildi. Test tekis koridor bo'ylab bajarildi va yurilgan masofa (metrda) qayd qilindi. Testdan oldin va darhol keyin quyidagi fiziologik parametrlar o'lchandi. Puls oksimetriya yordamida kislorod saturatsiyasi (SpO₂), yurak urish soni (YuUS) va arterial qon bosimi. Kislorod pasayishi testdan oldin va keyingi SpO₂ farqi sifatida hisoblandi. Barcha bemorlarga standart transtorakal exokardiografiya bajarildi. O'G og'irligi O'ASBqiymatlariga ko'ra baholandi: Normal: ≤35 mm.sim.ust, yengil: 36–50 mm.sim.ust, o'rtacha: 51–70 mm.sim.ust, og'ir: >70 mm.sim.ust.

Integratsiyalashgan digital-klinik xavf modeli quyidagi parametrlar (6DYuT masofasi, kislorod pasayishi (SpO₂) va CAT ballari) birlashtirilishi bilan ishlab

chiqildi. Yuqori xavfli bemorlar quyidagi mezonlarga javob beradiganlar sifatida belgilandi:

- 6DYuT <300 m
- SpO₂ ≥4% pasayishi
- CAT ≥20

Ushbu model O'ASB yuqori bo'lgan va O'G gumoni mavjud bemorlarni aniqlash qobiliyatini baholashda qo'llanildi.

Statistik tahlil SPSS dasturi yordamida bajarildi. Sonli ko'rsatkichlar mean ± SD shaklida ifodalandi. Guruhlararo farqlar Student t-testi yordamida, o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik esa Pearson korrelatsiyasi (r) yordamida baholandi. p<0.05 darajasi ahamiyatlilik deb belgilandi.

Tadqiqot natijalari

Bemorlarning o'rtacha yoshi 58,4 ± 7,6 yilni tashkil etdi. Barcha bemorlar raqamli platforma orqali CAT so'rovnomasini to'ldirdi, bu esa simptom og'irligi va sog'liq holatini standartlashtirilgan tarzda baholash imkonini berdi. 6 daqiqalik yurish testi natijalariga ko'ra, bemorlar quyidagi ikki guruhga ajratildi: ≥300 metr (n=31) va 2 guruh <300 metr (n=29). CAT ballari bemorlarning simptom og'irligi va hayot sifatini aniq ko'rsatdi. 2 guruh bemorlarda CAT ballari sezilarli darajada yuqori bo'lib, o'rtacha 21,8 ± 5,6 ni tashkil etdi, bu SO'OKning kundalik hayotga yuqori ta'sirini ko'rsatadi. 1 guruhida CAT ballari 12,4 ± 4,3 bo'lib, o'rtacha ta'sir darajasiga to'g'ri keladi (p<0,001) (1jadval).

Jadval 1

SO'OK bemorlarida CAT so'rovnomasi natijalari

CAT darajasi	≥300 m (n=31)	<300 m (n=29)
Past ta'sir (<10)	10 (32%)	2 (7%)
O'rta ta'sir (10–20)	15 (48%)	7 (24%)
Yuqori ta'sir (21–30)	6 (20%)	15 (52%)
Juda yuqori ta'sir (>30)	0 (0%)	5 (17%)

Izoh: ***p<0.001 – statistik jihatdan sezilarli farq

Yurish masofasi qisqa (<300 m) bemorlarda CAT ballari sezilarli darajada yuqori bo‘lib, simptom yukining va hayot sifatining yomonlashganligini ko‘rsatadi.

Jadval 2

6DYuT va fiziologik ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	≥300 m (n=31)	<300 m (n=29)
Yurish masofasi (m)	382 ± 54	248 ± 36***
SpO ₂ boshlang‘ich (%)	96.8 ± 1.6	95.9 ± 1.9
SpO ₂ testdan keyin (%)	94.7 ± 1.9	90.5 ± 2.4***
SpO ₂ pasayishi (%)	2.1 ± 0.9	5.4 ± 1.7***
SpO ₂ pasayishi (%)	2.1 ± 0.9	5.4 ± 1.7***

Izoh: ***p<0.001 – statistik jihatdan sezilarli farq

Jadval 3

Exokardiografik ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	≥300 m	<300 m
Trikuspidal regurgitasiya tezligi (m/s)	2.9 ± 0.3	3.5 ± 0.4***
O‘ASB (mm.sim.ust)	34.6 ± 6.8	54.2 ± 9.6***
Ong bo‘lmacha bosim (mm.sim.ust)	6.1 ± 2.3	11.4 ± 3.1
TAPSE (mm)	19.2 ± 2.8	15.3 ± 2.4***

Izoh: ***p<0.001 – statistik jihatdan sezilarli farq

Yurish masofasi qisqa bo‘lgan bemorlarda o‘pka gipertenziyasi va o‘ng qorinchada disfunktsiya sezilarli darajada kuchaygan (<0.001). Bu natijalar yurish qobiliyati past bo‘lgan bemorlarda o‘pka gipertenziyasi va o‘ng qorinchaga yuklama ortishini tasdiqlaydi (3 jadval).

Jadval 4. O‘pka gipertenziya darajalari taqsimoti (O‘ASB bo‘yicha)

O‘ASB darajasi	≥300 m (n=31)	<300 m (n=29)
Normal (≤35 mm.sim.ust)	20 (65%)	4 (14%)
Engil (36–50 mm.sim.ust)	9 (29%)	11 (38%)
O‘rta (51–70 mm.sim.ust)	2 (6%)	11 (38%)
Og‘ir (>70 mm.sim.ust)	0 (0%)	3 (10%)

6DYuT masofasi kamayishi bilan o'pka gipertenziyasi og'irligi ham ortdi (4 jadval).

Korrelatsion tahlil shuni ko'rsatdiki, 6DYuT masofasi va o'pka arteriyasidagi sistolik bosim (sPAP) o'rtasida sezilarli manfiy bog'liqlik mavjud ($r = -0,65$; $p < 0,001$), ya'ni yurish masofasi qisqargan bemorlarda bosim oshadi. SpO₂ pasayishi sPAP bilan ijobiy bog'liq bo'lib, arterial kislorod qoni pasayishi o'pka gipertenziyasi darajasining oshishi bilan mos keladi ($r = 0,58$; $p < 0,001$).

Shuningdek, bemorlarning simptomatik yukini baholovchi CAT ballari ham sezilarli korrelatsiya ko'rsatdi. CAT ballari va 6DYuT masofasi orasida manfiy bog'liqlik mavjud ($r = -0,62$; $p < 0,001$), ya'ni simptomatik yuk oshishi bilan yurish masofasi kamayadi. CAT ballari sPAP bilan ijobiy bog'liq bo'lib, simptomatik yukning oshishi o'pka gipertenziyasi bilan bog'liqligini ko'rsatadi ($r = 0,60$; $p < 0,001$). Bu natijalar yuqori CAT ballari yurish masofasining qisqarishi va o'pka arteriyasi bosimining oshishi bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

CAT so'rovnomasi natijalarini 6DYuT va fiziologik parametrlar bilan birlashtirish yuqori xavfli bemorlarni aniqlashni sezilarli darajada yaxshiladi. Yuqori xavf mezonlariga javob beradigan bemorlarda 6DYuT <300 m, SpO₂ pasayishi $\geq 4\%$ va CAT ≥ 20 kuzatildi. Ushbu bemorlar O'ASB >50 mmHg bilan og'rigan va o'rta-og'ir darajadagi o'pka gipertenziyasi xavfi yuqori bo'lgan guruhga kirdi.

Muhokama

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, funksional test (6 daqiqalik yurish testi), exokardiografik parametrlar va raqamli tarzda to'plangan bemorlar hisobotlari (CAT so'rovnomasi)ni birlashtirish SO'OK bemorlarida o'pka gipertenziyasini erta aniqlash uchun keng qamrovli va samarali yondashuvni taqdim etadi, xususan birlamchi tibbiy bo'g'inlarda.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, yurish masofasi qisqa (<300 m) bemorlarda sistolik o'pka arteriyasi bosimi sezilarli darajada yuqori, kislorod pasayishi kattaroq va yurak urish soni ortishi kuzatilgan. Bu natijalar o'pka gipertenziyasi patofiziologiyasiga mos keladi: o'pka tomirlari qarshiligi oshishi natijasida kislorod yetkazilishi buziladi va funksional qobiliyat kamayadi.

Muhim jihat shundaki, 6DYuT masofasi va O'ASB o'rtasida o'rta-kuchli salbiy korrelatsiya aniqlangan ($r = -0,65$), bu esa qisqa yurish masofasi o'pka bosimi oshgan bemorlarni ishonchli ko'rsatkich sifatida belgilash mumkinligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, 6DYuT faqat funksional baholash vositasi emas, balki resurslari cheklangan sharoitlarda skrining ko'rsatkichiga aylanishi mumkin [5].

Shuningdek, jismoniy faoliyat paytida kislorod pasayishi O'ASB bilan sezilarli ijobiy korrelatsiya ko'rsatdi ($r = 0,58$), ya'ni gaz almashinuvi buzilishi o'pka tomirlaridagi patologik o'zgarishlar bilan yaqin bog'liq. Bu esa SpO₂ monitoringini kundalik funksional testlarga kiritish muhimligini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqotning yana bir yutuqi shundaki, COPD Assessment Test (CAT) raqamli platforma orqali qo'llanildi. Yuqori CAT ballari (≥ 20) bo'lgan bemorlarda yurish masofasi sezilarli darajada qisqaroq va O'ASByuqori bo'lib, CAT ballari bilan 6DYuT masofasi ($r = -0,62$) va O'ASB ($r = 0,60$) o'rtasida kuchli korrelatsiya aniqlangan.

Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, CAT an'anaviy SO'OK simptomlarini baholashdan tashqari, gemodinamik buzilishlarni aks ettiruvchi raqamli biomarker sifatida ham xizmat qilishi mumkin [6]. CATni raqamli platforma orqali qo'llash standartlashtirilgan ma'lumot yig'ishni ta'minlaydi, kuzatuvchilar orasidagi farqni

kamaytiradi va katta bemor populyatsiyasida kengaytiriladigan skrining imkonini beradi [7].

Avvalgi tadqiqotlar 6DYuTning o'pka gipertenziyasi va SO'OK prognostik qiymatini, funksional cheklovlarni baholash va klinik natijalarni bashorat qilishdagi ahamiyatini ko'rsatgan. Shu bilan birga, O'ASB exokardiografik baholash invaziv bo'lmagan O'G diagnostikasida asosiy vosita bo'lib qoladi [8,9].

Biroq, ko'pchilik mavjud yondashuvlar bu vositalarni alohida qo'llashga tayanadi. Hozirgi tadqiqotning yangiligi shundaki, raqamli simptom baholashni funksional va exokardiografik parametrlar bilan integratsiyalash, bu esa raqamli tibbiyot va aniq tibbiyot tendensiyalariga mos keladi.

Ilgari SO'OK bemorlar hisobotlari o'rganilgan bo'lsa-da, funksional va exokardiografik ko'rsatkichlar bilan birgalikda O'G skriningi uchun ularni qo'llash bo'yicha cheklangan ma'lumotlar mavjud edi [10,11]. Ushbu tadqiqot ushbu bo'shliqni to'ldiradi va multimodal, raqamli qo'llab-quvvatlangan skrining strategiyasini tasdiqlaydi.

Taklif etilgan integratsiyalashgan model ($6DYuT < 300$ m, SpO_2 pasayishi $\geq 4\%$, $CAT \geq 20$) o'rta-to-og'ir PH xavfi yuqori bo'lgan bemorlarni aniqlashda katta potensialga ega ekanini ko'rsatdi. Bu birlamchi tibbiy bo'g'in uchun muhim afzalliklarni beradi.

Murakkab diagnostika vositalariga zudlik bilan tayanmasdan yuqori xavfli bemorlarni erta aniqlash.

Exokardiografiya yoki mutaxassisga yo'naltirishni o'z vaqtida amalga oshirish.

Resurslari cheklangan sharoitlarda arzon va kengaytiriladigan skrining strategiyasini taqdim etish.

Raqamli sog'liq nuqtai nazaridan, CATni elektron platforma orqali qo'llash masofadan monitoring va telemeditsina asosidagi skrining modellariga qadam tashlash hisoblanadi. Bunday yondashuvlar sog'liqni saqlashga kirishni yaxshilaydi va diagnostika kechikishini kamaytiradi.

References

1. Galiè N., Humbert M., Vachiery J. L., et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension // *European Heart Journal*. – 2022. – Vol. 43, № 38. – P. 3618–3731. – DOI: 10.1093/eurheartj/ehac237.
2. Finch S., Wiklund I., D. J. Validation of the COPD Assessment Test (CAT) as an Outcome Measure Beyond COPD (Bronchiectasis Validation) // *Respiratory Medicine Journal*. – 2020. – Vol. 165. – P. 105945–105952.
3. Jones P. W., Harding G., Berry P., et al. Development and First Validation of the COPD Assessment Test (CAT) // *European Respiratory Journal*. – 2009. – Vol. 34, № 3. – P. 648–654.
4. Oki Y., Kaneko M., Fujimoto Y., et al. Usefulness of the 6-Minute Walk Test as a Screening Test for Pulmonary Arterial Enlargement in COPD // *International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*. – 2016. – Vol. 11. – P. 2869–2875.
5. Agrawal M. B., Awad N. T. Correlation Between Six Minute Walk Test and Spirometry in Chronic Pulmonary Disease // *Journal of Clinical and Diagnostic Research*. – 2015. – Vol. 9, № 8. – P. OC01–OC04.
6. Acar S., Savaş S., Kardibak D., et al. Clinical Correlation Between the 6 Min Walk Test and Cardiopulmonary Exercise Testing in Pulmonary Arterial Hypertension // *Turkish Journal of Medical Sciences*. – 2016. – Vol. 46, № 2. – P. 483–489.
7. Echarte M. J. C., Hechavarría P. S., Hernández G. S., González D. L. R. Six Minute Walk Test in Patients with Pulmonary Hypertension // *Revista Acta Médica de Cuba*. – 2022. – Vol. 23, № 1. – P. 44–52.
8. Maron B. A., et al. Revised Definition of Pulmonary Hypertension and Approach to Management // *Journal of the American Heart Association*. – 2023. – Vol. 12, № 1. – P. e027121.
9. Vestbo J., Hurd S. S., Agustí A. G., et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD: GOLD Executive Summary // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. – 2013. – Vol. 187, № 4. – P. 347–365.
10. Mannino D. M., Buist A. S. Global Burden of COPD: Risk Factors, Prevalence, and Future Trends // *The Lancet*. – 2007. – Vol. 370, № 9589. – P. 765–773.
11. Stolz D., Boersma W., Blasi F., et al. Exertional Hypoxemia in Stable COPD Predicted by Circulating Proadrenomedullin // *Chest*. – 2014. – Vol. 146, № 2. – P. 328–338.

<i>Turdiyeva S.T.</i> Budjetdan tashqari mablag‘lar hisobidan maktabgacha ta‘lim tizimini moliyalashtirishni takomillashtirish	334
<i>Umarova N.Sh. G‘ayratova M.O‘.</i> O‘zbekiston va jahon tajribasida ko‘p millatli jamoalarda yetakchilik tizimi	343
<i>Халилова Д.О. Кенжебаева Г.</i> Нейролингвистика и обучение языкам: как мозг учится новым языкам	356
<i>Virmani S., Rajabova R.S.</i> Stratification of proatherogenic potential in chronic coronary syndromes: superiority of apolipoprotein B/A-I ratio over traditional lipid metrics in the uzbek population	363
<i>Zayniddinova M.T.</i> Badiiy asarni lingvodidaktik tahlil qilishda raqamli texnologiya vositalari	371
<i>Zubaydullayeva M.T., Maxmudova U.R., Baxtiyorova S.I.</i> Birlamchi tibbiy bo‘g‘inda surunkali o‘pka obstruktiv kasalligida 6 daqiqalik yurish testi va CAT so‘rovnomasi yordamida o‘pka gipertenziyasini raqamli skriningi	379

ПАНФЕРОВА ИРИНА ВИТАЛИЕВНА

**ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ И ИНТЕГРАЦИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

СБОРНИК

IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

“Times New Roman” garniturası. Qog‘oz bichimi: A4 393 bet

Nashriyot bosma tabog‘i 24,56. Shartli bosma tabog‘i 24,75.

Adadi 100 nusxa. Ofset bosma usulida bosildi.

“ZUXRO BARAKA BIZNES” MCHJ bosmaxonasida chop etildi

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor, 24a-uy

BUCHEON UNIVERSITY IN TASHKENT

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

0628

ISBN 978-9910-628-91-7

9 789910 628917

mastersbucheon@gmail.com

bucheon_masters_program

+998 95 799 15 51
+998 95 820 31 34

Bucheon University in Tashkent,
Chilanzar District, 2 Katartal
Street, Building 38A,
Tashkent, Uzbekistan

t.me/butprofedu

O'zbekiston Milliy
kutubxonasi

№ 9146-0469-bb91-feed-fa11-7880-8979
Hujjat yaratilgan sana: 2026-03-19
Ariza raqami: 270769504

Hujjat berilgan: "ZUXRO BARAKA BIZNES"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
STIR: 303135382

**Nashrlarga kitobning ISBN xalqaro standart tartib raqamini berish
MA'LUMOTNOMASI**

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Axborot-kutubxona sohasida davlat xizmatlari ko'rsatishning ayrim ma'muriy reglamentlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 2023-yil 1-may 176 - sonli qarori talablari asosida kitob mahsulotiga quyidagi ISBN xalqaro standart tartib raqami belgilash uchun taqdim etildi:

Muallif	Kitob nomi	Kitob janri	Kitob chop etiladigan til	Kitob hajmi	Kitob adadi	Berilgan ISBN tartib raqami
КОЛЛЕКТИВ	Глобальные вызовы научных достижений, образовательных траекторий и интеграция цифровых технологий	konferensiya materiallari	Rus tili	60*80/16	100	978-9910-628-91-7

VALIJONOVA MOHINUR VALIJON QIZI

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi bo'lib, davlat organlari tomonidan ushbu hujjatni qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlanadi. Hujjat haqiqiylikini repo.gov.uz veb-saytida hujjatning noyob raqamini kiritib yoki mobil telefon yordamida QR- kodni skaner qilish orqali tekshirish mumkin.

0628

